

6. *Шулевский Н.Б.* Философия хозяйства: мировоззрение, метафизика, методология // Философия хозяйства. 2023. № 6. С. 17—33.

References

1. *Bodriyar Zh.* Prozrachnost` zla. M., 2000.
2. *Zinov`ev A.A.* Global`ny`j chelovejnik. M., 2003.
3. *Larshe Zh.K.* Obratnaya storona sovremenny`x media. M., 2023.
4. *Lenin V.I.* Poln. sobr. soch. T. 29.
5. *Fragments` rannix grecheskix filosofov.* Ch. I. M., 1989.
6. *SHulevskij N.B.* Filosofiya hozyajstva: mirovozzrenie, metafizika, metodologiya // Filosofiya hozyajstva. 2023. № 6. S. 17—33.

Н.Н. РОСТОВА

Русские смыслы в сказке П. Ершова «Конек-Горбунок»*

Аннотация. В статье представлена попытка провести археологию сознания русского человека на примере сказки П. Ершова «Конек-Горбунок». Автор показывает, что в главном герое сказки воплощен идеал русской культуры — чаяние преображения, которое связывается в нашем понимании с мистической пассивностью. Сопоставляя главного героя с другими культурными феноменами (литературными, религиозными), автор показывает, что для русской культуры центральной является идея двойственности ума. В отличие от западной культуры в русской культуре уму противостоит не безумие, а заумь, то, что за умом.

*Без уведомления автора статья была опубликована на сайте: https://ruskline.ru/analitika/2025/03/06/petr_ershov__narodnyi_pisatel?ysclid=m81xoz91xs717718738.

Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ростова Н.Н. Русские смыслы в сказке П. Ершова «Конек-Горбунок»// Философия хозяйства. 2025. № 3. С. 228—237. DOI:

Ключевые слова: искусство, русская душа, русская культура, ум, безумие, сказка, юродство Христа ради, мистерия.

Abstract. The article presents an attempt to conduct an archaeology of the consciousness of a Russian person using the example of P. Ershov's fairy tale «The Hunchback Horse». The author shows that the main character of the fairy tale embodies the ideal of Russian culture — the desire for transformation, which is associated in our understanding with mystical passivity. Comparing the main character with other cultural phenomena (literary, religious), the author shows that the idea of duality of mind is central to Russian culture. Unlike Western culture, in Russian culture, the mind is opposed not by madness, but by what is behind the mind.

Keywords: art, Russian soul, Russian culture, mind, madness, fairy tale, foolishness for Christ's sake, mystery.

УДК 80
ББК 85

В этом году исполняется 210 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова — автора любимой народной сказки «Конек-Горбунок». На могиле писателя так и выгравировано: «Автора/ Народной сказки». Но разве это не оксюморон? Разве у народной сказки может быть автор? Разве авторская сказка может быть народной?

Но противоречия здесь нет, ибо искусство в пределе своем — не след оригинальности автора, но, напротив, обнаруженная «банальность», определяющее нас присутствие, которому дали слово. Оттого мы и любим искусство, что оно рассказывает нам о нас самих, а не о субъективности творца. Искусство позволяет нам прожить нами переживаемое, продумать нами вопрошаемое, оно дает нам форму собеседования с самими собой, составляя наш внутренний опыт. Автор должен отказаться от «я», преодолеть его с тем, чтобы предоставить себя тому, что его превышает. Он должен позволить через себя сказать соборному духу. Мы называем классической ту литературу, которая возвысилась до этого идеала. Она на века, потому что она о том, что близко каждому.

Эпитет «народная» к сказке Ершова — это награда автору, высшее признание его творчества. Его сказка народная не потому

что, как признавался сам Ершов, составлена по мотивам живых рассказов, а потому, что гений Ершова вернул народу у него же взятое, позволил нам услышать самих себя, узнать свои же смыслы, восхититься красотой и богатством нашей культуры. Он подарил нам «бытие собой».

Как говорил Ершов, «мне удалось попасть в народную жилку»⁵. Что же откликнулось в нас?

С первых строк автор погружает нас в пространства, безграничность которых соизмерима с широтой русской души.

«За горами, за лесами,
За широкими морями,
Против неба — на земле
Жил старик в одном селе», — дает зачин рассказчик.

Можно сказать, что Россия такая большая, потому что пространства потребовала наша душа. Как говорит Ф. Гиренок, русские шли к Богу, а вышли к Тихому океану.

Наши шири заданы лесами и полями, наши вертикали измерены небом бездонным. Наши думы уводят в невозможное. Невозможное — не то, чего нет и быть не может, но то, что присутствует по иным законам, нежели мир земной. Перед нашим сознанием вечно брезжит эта мысль о невозможном.

В главном герое сказки воплотилась наша мечта. О чем мечтает русский народ? О райской жизни, о мире преображенном, ином, нежели здешний. Мы знаем, что правда на небе. У Бога. Впитанное нами христианство зовет нас в Царствие Небесное. Легенды повествуют о Граде Китеже. Художники и поэты пророчествуют об «Инонии». Народный быт наглядно воплощает мечту о преображенном мире в орнаментах и декоративных элементах, ритуалах и духовных стихах. Доминанта нашего сознания — отношение к вечности. Мы чувствуем себя кочевниками на этой земле. Отсюда у нас такая страсть к странничеству. Наша бродячая Русь представлена обилием

⁵ Из письма П. Ершова В. Стефановскому от января 1865 г.: «На Коньке-Горбунке воочью сбывается русская пословица: не родись ни умен, ни пригож, а родись счастлив. Вся моя заслуга тут, что мне удалось попасть в народную жилку. — Зазвенела родная — и русское сердце отозвалось от хладных финских скал до стен недвижимого Китая» [1, 580].

антропологических типов. С. Максимов различил среди них прошаков и запрошников, кубраков, побирушек, богомоллов и богомольцев, скрытников, христоролюбцев, калик перехожих, калунов, лаборей и нищевродов. Богомолье и паломничества были настолько распространены в нашем народе, что само духовенство предпринимало меры по их сдерживанию. От этой же безудержной страсти к невозможному утверждает наш народный обычай венчать свой дом коньком. Как говорил С. Есенин, один только русский мужик додумался посадить себе на крышу коня, уподобляя свой дом колеснице, стремящейся в небо. Мы одержимы «мистерией вечного кочевья». Нас томит тоска по новому небу.

Русское сознание говорит нам о том, что путь к *иному* лежит через зачарованную пассивность, а не мирскую активность. Потому мы и православные. Потому наш любимый герой — Иван-дурак. А главный святой, определивший нерв нашей культуры, — юродивый Христа ради. Именно святого юродивого художник Нестеров поместил в центр картины «Душа народа». Весь мир нас знает по чуду Собора Василия Блаженного, хотя именно народное сознание наделило центральный для нас Собор Покрова именем юродивого.

Кто такой Иван-дурак? Тот, кто идет туда, сам не зная куда. Ищет то, сам не зная что. Кто отказывается от своего ума. Он прост, но вместе с тем непροстой. Вот Иван в сказке Ершова. Он, к примеру, может чудо-кобылицу обуздать. Непростым его и сам автор называет:

«Кобылица молодая,
Очью бешено сверкая,
Змеем голову свила
И пустилась, как стрела...
Хочет силой аль обманом,
Лишь бы справиться с Иваном.
Но Иван и сам не прост —
Крепко держится за хвост».

Может Иван справиться и с чудо-дэвицей, усыпляющей своими сладкими песнями, может и приврать братьям или царю, сокрыв своим «глупым умом» от них чудеса. Приврать, не чтобы социально преуспеть, а чтобы тайну сохранить в ее таинственности. Иван хоть

и дурак, да не глупый. С хитрецей, как скажет народ. А в чем его хитрость? В том, что он умеет главное отличить от неглавного.

Чем занят Иван? Ничем. Лежит на печи и песни поет: «Изо всей дурацкой мочи: “Распрекрасные вы очи!”». Старшие братья, что поумнее, устраиваются в жизни, продают, покупают, обманывают, женятся, разживаются. А Иван к миру равнодушен. Он мечтает. Отец, чтоб с печи его согнать, обещает ему купить лубков, гороху и бобов. А что такое лубок? Народная картинка, игра для воображения. Ивану не нужно богатства, ему нужно пребывать в своем мечтательном мире. А почему он может отличить главное от неглавного? Потому что у него ум иной, не свой.

Об этом раздваивании ума говорит вся наша культура. Христианство различает ум мирской и ум Христов. Христианин — тот, кто стяжает сокровища небесные, а не земные, кто жертвует своим умом ради ума Божьего. Пределом самоотдачи является путь святости. А наглядным выражением — подвиг юродства Христа ради. В самом названии подвига заключена его суть. Юродивый — тот, кто подвизается Христа ради, достигая нищеты духовной. Кто всецело предоставляет себя Христу. Кто отрекся от всего мирского — не только от имущества, тела, страстей, но и от своего ума. Кто заплатил своим умом ради небесной мудрости. Он нищ, но в этой нищете обретается подлинное богатство. Он — человек обратной перспективы. Человек-икона. Тот, кто смотрит на мир не своими глазами, а глазами Бога. Чье поведение отсчитывается не от «я», но от Христовой истины. А потому миру оно кажется непозволительным, непонятным, предосудительным. Мир смеется над юродивым, бьет его, изгоняет. Но подлинно смеется именно юродивый, ибо смотрит на мир из божественной перспективы. Как говорит христианство, юродивый ругается миру.

В литературе о том же рассуждали Н. Лесков и Ф. Достоевский. Герои Лескова — Божьи праведники, чьи действия и слова недоступны для мирского ума. Они непостижимы даже для Церкви, как в истории с фантастическим героем Фигурой, простившим, подобно Христу, оскорбившего его казака и поплатившимся за то своей должностью, да и всей своей социальной жизнью. Мне, говорил герой, важнее всего «моя воля, возможность жить по одному завету, а не по нескольким», т. е. по Христову закону. Мир говорит ему: накажи

обидчика, защиты поруганную дворянскую честь, живи на две правды, — а он слышит Бога, правду единственную. Бога били, и Он простил. И, если ты с Ним, ты тоже простишь, хотя бы миру это и не было угодно. Так думает он, желая быть *своим* для Христа, не быть чужим Ему. Фигуру, конечно, прогоняют вон со службы, недоумевая, что перед ними за человек.

Достоевский в романе «Идиот» различает два ума — главный и не главный. Как говорит Аглая Мышкину, хоть он и болен умом, зато главный ум его таков, что другим и не снилось. Что значит «главный ум»? Можно быть умным в мире, приводить себя в соответствии с ним, соображать, ловчить, быть своевременным. А можно отвернуться от мира, оборотиться к себе в поисках правды. И стать неуместным, неуютным, «идиотом». Ведь князь Мышкин в романе Достоевского «идиот» только потому, что пытается не лгать, следовать одной правде. Он многих сбивает с толку своей вдумчивостью, точными замечаниями. Он не глуп, хотя и «идиот». Он умен, хотя его ум противен миру.

Для обозначения особого ума обэриуты придумали слово «заумь». Заумь — не отклонение от ума, не его повреждение, но то, что буквально *за* умом ум определяет. Европейская культура противопоставляет ум и безумие, норму и патологию. Ее логика горизонтальна. Она помещает человека в культуру, во внутренний конфликт с социумом. Русская культура говорит об истоке ума, что ему внеположен. Ее логика вертикальна. Человек описывается на языке мистерии, отношения к запредельному. Для нас безумец не тот, чье поведение строится вокруг бессознательного «Оно», но тот, кто обращен к невозможному. Даже братья в сказке Ершова называли Ивана не просто «дурак», а «благой дурак», т. е. блаженненький, кто при Боге.

Главный ум видит главное. Главный ум не придает значения неглавному. Старшие братья Ивана в сказке Ершова способны увидеть в редких конях, что достались Ивану, наживу — деньги, которые они выручат за их продажу. Но они не способны увидеть их красоты. Глядя на коней, они «чуть-чуть не окривели» от своих житейских фантазий на их счет. Они не способны разглядеть своим суетливым мирским умом Конька-Горбунка, кто «на земле и под землей» будет верным товарищем. Ослепленные миром, братья не могут принять

его «службу», отдаться этой службе. Для них он только «чудная зверушка», предмет праздного разговора. В огоньке, что забрезжил перед ними по дороге в город, они видят повод избавиться от Ивана. «Чтоб тебя там задавило!» — коварно про себя думает один из братьев, отправляя на разведку Ивана. Для их ума непостижимо, что то светит перо волшебной Жар-птицы.

В Иване они видят дурня. А он умнее умных. Он был последним, а стал первым. Положившись на мудрость конька, из деревенского парня он превратился в царского слугу, коновода. Его оклеветали в царских палатах, а он стал стремянным. Царь устроил ему смертное испытание с кипящими котлами, а он преобразился в красавца, взял в невесты Царь-девицу и сам сделался царем.

Почему последний стал первым? Потому что Иван не искал для себя наживы. Не держался своего «я». Он доверился чуду. Братья испугались сторожить ночное поле. На одного «боязнь напала, и со страхов наш мужик закопался под сени», у другого от ужаса «зубы начали плясать; он ударился бежать — и всю ночь ходил дозором у соседки под забором». Чего испугались братья, разве на них кто напал? Ночи ненастной они убоялись, т. е. собственных страхов. А почему? Потому что тот, кто одержим «я», всего боится. Христианство различает два страха — страх психологический и страх Божий. Кто уповаet на себя, тот боится даже тени своей, как говорят учителя Церкви. А тот, кто уповаet на Бога, ничего не боится. Один страх исключает другой. Иван послушно идет стеречь поле, как велел отец, он не ловчит, как его братья, не обманывает и в награду за свое послушание зрит то, что не видел никто. Невидимое становится для него видимым.

Когда нужно пройти последнее испытание, конек предупреждает его:

«Вот как я хвостом махну,
В те котлы мордой макну,
На тебя два раза прысну,
Громким посвистом присвистну,
Ты, смотри же, не зевай:
В молоко сперва ныряй,
Тут в котел с водой вареной,
А оттудова в студеный.

А теперича молись
Да спокойно спать ложись».

Конек говорит ему «не зевай», т. е. не раздумывай, не держись своего ума, отвергни его, поверь в чудо. Не планируй, а «молись да спокойно спать ложись». Иван так и сделал. Когда конек совершил перед котлами все, что обещал:

«На конька Иван взглянул
И в котел тотчас нырнул».

Он нырнул «тотчас», положившись не на себя, а на ум конька. Чудо никогда не соизмеримо с ожидаемым. Чудо всегда превыше. Оно немислимо. Иван хотел бы остаться живым, да не только чудесно спастся от смерти, но был одарен высшей наградой. Он повенчался с самой красотой и небесной мудростью.

Сказка расставила все на свои места: красота и добро восторжествовали, хитрые братья остались ни с чем, т. е. лишь со своим убогим мирским, неумный в своих желаниях царь от них же и погиб, повинившегося кита простили, ослушавшийся раз конька Иван, взявший вопреки предупреждениям перо Жар-птицы, прошел до конца все испытания. В сказке несложно проследить структуру мистерии — отказ от относительного, продвижение к абсолютному, встречу с абсолютном. А также усмотреть в чудо-коньке проводника в иной мир, а в невесте — благодать, ведь, скорее, это она его в женихи взяла, нежели он ее активно добился. Но хотя сказка и христианизирована, Ершов показывает и обратную сторону женственности нашей культуры.

Автор венчает небесный мир, в котором побывал Иван, православным русским крестом из звезд. В этом путешествии Ивана он поселяет в нашем сердце щемящую тоску о небе. Как пишет Ершов:

«Тут Иван с землей протился,
И на небе очутился,
И поехал, будто князь,
Шапка набок, подбодрясь.
“Эко диво! Эко диво!
Наше царство хоть красиво, —
Говорит коньку Иван
Средь лазоревых полян, —
А как с небом-то сравнится,

Так под стельку не годится.
Что земля-то!.. ведь она
И черна-то и грязна;
Здесь земля-то голубая,
А уж светлая какая!..».

И мы хотим обрести голубую землю под ногами, пролететь над лазоревыми полянами. Но, отправляя нас с героем туда, где «небо сходится с землею, где крестьянки лен прядут, прялки на небо кладут», вместе с тем автор обнаруживает в нас беспечность, наше упование на то, что все как-то само образумится и мир превратится в молочные реки с кисельными берегами. Как говорит Ершов в эпилоге к третьей части:

«Доселева Макар огороды копал,
А нынече Макар в воеводы попал» (sic!).

Нам хочется верить, что «Макар» чудесным образом воеводой станет, никто обернется кем-то. Нам близки несложные соображения Ивана, попавшего к царю на службу и требующего от него, чтоб тот высыпаться ему давал:

«Во дворце я буду жить,
Буду в золоте ходить,
В красно платье наряжаться,
Словно в масле сыр кататься...
Чудно дело! Так и быть,
Стану, царь, тебе служить...
Только, чур, со мной не драться
И давать мне высыпаться,
А не то я был таков!».

За наш идеал внутреннего человека, зрящего на мир периферическим зрением и грезящего о высшей истине, мы платим обратной стороной мистической пассивности. Мы не только носим в себе своего внутреннего «Обломова», но, как сказал бы Е. Трубецкой, в сладком, мистическом сне оказываемся открытыми для темных, разрушительных сил.

Но только в этой предельной самоотдаче стяжается высшая истина. Мы верим в провидение, прочитывая свою историю как необъяснимые, чудесные превращения птицы Феникс, всякий раз возрождающейся к новой, блистательной жизни.

Литература

1. *Ершов П.П.* Конек-Горбунок. Избранные произведения и письма. М.: Парад; Бибком, 2005. 627 с.

References

1. *Ershov P.P.* Konek-Gorbunok. Izbrannye proizvedeniya i pis'ma. M.: Parad; Bibkom, 2005. 627 s.

И.Г. МОРОЗОВ

Философские основания догматики Карла Барта. Бог как имманентная трансценденция*

Аннотация. В статье представлен анализ opus magnum К. Барата — швейцарского теолога середины XX в. — «Церковная догматика». Автор статьи полагает, что метод бартовской диалектики, частично почерпнутый у С. Кьеркегора, не снимает проблему трансценденции Божественного откровения. Более того, бартовские «возвещение», «христология» и «сказывание», наоборот, указывают, что человеческое бытие здесь-и-сейчас не обладают собственной «личностью», что человек во всем зависим от Бога и что «снять» Божественную сокрытость, отдаленность и трансцендентность невозможно.

Ключевые слова: К. Барт, А. Ричль, С. Кьеркегор, Г.Ф.В. Гегель, философия религии, экзистенциализм, диалектика, догматика.

Abstract. The article presents an analysis of the opus magnum of K. Barat, a Swiss theologian of the mid—twentieth century, «Church dogmatics». The author of the article believes that the method of Bardic dialectics, partially learned from S. Kierkegaard, does not solve the problem of the transcendence of Divine revelation. Moreover, Barthes' «gospel»,

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Морозов И.Г. Философские основания догматики Карла Барта. Бог как имманентная трансценденция // Философия хозяйства. 2025. № 3. С. 237—262. DOI: